

Os Zíngaros de Carrazeda de Ansiães

Cristiano Júlio Moreira de Sousa¹

Resumo: Este artigo tem como objetivo primordial dar a conhecer a história do grupo, a oficialização da Associação de Zíngaros de Carrazeda de Ansiães, assim como, a sua importância para a preservação do património material e imaterial. Este trabalho tenta reavivar a memória da tradição carrazedense.

1. Introdução

Ao falarmos dos Zíngaros de Carrazeda de Ansiães, é recordarmos os velhos sonhadores carrazedenses, como o célebre “Paz da Isaura”, que conjuntamente com tantos outros, concretizaram o seu projeto. Pretende-se aqui retratar a memória de um povo com tradição, e de um grupo musical que teve na sua génese no convívio e nos espaços de lazer, mais precisamente na praça e nas tabernas locais.

Os Zíngaros são reconhecidos pelos gigantones, os cabeçudos, as gaitas de foles, os clarinetes, as requintas, o acordeão, as tarolas e os bombos. São um grupo popular que espalha bem alto o nome de Carrazeda de Ansiães. Os Zíngaros não são os Zés Pereiras, onde apenas se ouve a monotonia da percussão das caixas, tambores e bombos.

As informações orais apresentadas neste artigo foram recolhidas através do método de entrevista ao Senhor Hernâni Sousa de 64 anos, ao Senhor Vasques Sousa de 65 anos, ao Senhor Fernando Figueiredo de 69 anos, e ainda à Senhora Elisa Pires de 84 anos e ao seu esposo Senhor João Pires de 86 anos. Recorremos ainda ao documentário “Zíngaros” do Serviço Educativo do Museu do Douro, feito em parceria com a Fundação EDP, do projeto BIOS – Biografias dos Municípios do Douro e Trás-os-Montes, apresentada no Centro de Inovação Tecnológica Inovarural de Carrazeda de Ansiães no carnaval de 2020.

2. Descrição/enquadramento histórico

Os Zíngaros de Carrazeda de Ansiães derivaram da tradição popular e musical dos grupos designados por Zés Pereiras e inicialmente assumiam esta designação. Mas posteriormente passou a intitular-se de Zíngaros, termo de origem cigana e que se referia aos músicos que, através de bombos e gaitas, animavam diversas festas e rusgas no concelho. Segundo Vasques, quem atribuiu o nome ao grupo foi o Senhor Politinho. Também Hernâni confirma que “*por volta da década de 1950, por autoria do Senhor Politinho resolveram dar o nome de Zíngaros ao grupo de Zés Pereiras*” (Hernâni, s/d)².

Os Zíngaros de Carrazeda de Ansiães nasceram através de um grupo de amigos carrazedenses no início da década de cinquenta do século XX, pela mão do Senhor Joaquim Teixeira de Sousa³, mais conhecido

1. Técnico de Turismo do Município de Carrazeda de Ansiães.

2. Documentário Zíngaros, do Serviço Educativo do Museu do Douro em parceria com a Fundação EDP.

3. Joaquim Teixeira de Sousa, fundador dos Zés Pereiras, mais tarde denominado por Zíngaros, era casado com Candida dos Remédios Azevedo e filho de Isaura Amelia Teixeira e Augusto Sousa. Nasceu em 1923 e faleceu em abril de 1967 na vila de Carrazeda de Ansiães.

Fig. 1 Logotipos dos Zíngaros de Carrazeda e da associação de Zíngaros de Carrazeda de Ansiães

Fig. 2 Grupo de Zés Pereiras na velha escadaria da Praça Dom Lopo Vaz de Sampaio. Fotografia: Blogue Etnografia Transmontana

Fig. 3 Programa das Festas do Concelho de 1960 que menciona os Zíngaros de Carrazeda

por “Paz da Isaura” e pelo Senhor Polite Artuel Sampaio Pimentel⁴, mais conhecido por “Politinho”, que apoiou financeiramente o grupo através da aquisição de uma camioneta e a cedência de uma casa para sede e ensaios do grupo. Mas houve mais gente “que esteve por trás, como foi o Senhor João Carlos Pinto⁵ e o Senhor Frederico de Carvalho⁶ e talvez até mais algum... naquela altura apoiaram com a parte financeira. E a partir daí o meu pai foi sempre, digamos, o fundador. (...) atrevo-me quase a dizer, isto em termos de risada, que nascemos todos dentro de um bombo, e até há muito pouco tempo sempre ligado aos Zíngaros e aos Zés Pereiras” (Vasques, 2020).

A fotografia tirada nas escadas da Praça Dom Lopo Vaz de Sampaio, abaixo reproduzida (Fig.2), terá sido provavelmente a primeira do grupo. Segundo a informação de Hernâni, visualiza-se na primeira fila, ao centro, “Paz da Isaura” ladeado por dois cabeçudos e na extremidade esquerda, João Pinto, e na extremidade direita Frederico de Carvalho. Na segunda fila, a contar da esquerda para a direita, encontrar-se “Zé Baião”, Manuel “Baião”, João Figueiredo, Américo Ribeiro e “Nelho”. Na terceira fila apresenta-se o Alfredo Tomé Horácio Carvalho, Carlos Evaristo, não reconhecido, não reconhecido e José Coelho. Na última fila está Aníbal Reis, Custódio Quinteiro e não reconhecido.

Diz-nos Joaquim Vasques Azevedo Sousa, filho do “Paz da Isaura”: “tento recuar no tempo e dizer que os Zíngaros de Carrazeda devem ter à volta de 70 anos. Inicialmente teriam começado como Zés Pereiras e a partir de 1956 então Zíngaros”.

Pode afirmar-se que o nome de Zíngaros já tem pelo menos 60 anos, o que se confirma através da brochura do programa das “Festas do Concelho” de Carrazeda de Ansiães do ano de 1960, em que são

4. Polite Artuel Sampaio Pimentel, “patrocinador” financeiro do grupo, era filho do Senhor Pimentel e de Palmira de Jesus Pinto Pereira de Sampaio. Era natural de Carrazeda de Ansiães.

5. João Carlos Pinto era casado com Maria Pinto e filho de João Maria Pinto e de Alice Pinto. Nasceu no dia 29 de Janeiro de 1920 na vila de Carrazeda de Ansiães.

6. Frederico José de Carvalho era casado com Maria Ilda Meireles e filho de Francisco Carvalho e Elisa Carvalho. Nasceu no dia 18 de junho de 1920 e faleceu a 21 de fevereiro de 1992 em Carrazeda de Ansiães.

Fig. 4 Banda de música de Carrazeda de Ansiães - “Danada”. Fotografia cedida pela Senhora Dárida

anunciados os “inconfundíveis Zíngaros de Carrazeda acompanhados de gigantones e cabeçudos percorrerão todas as ruas da Vila”, o que comprova a antiguidade do nome de “batismo” da coletividade.

Verifica-se também no jornal “Mensagem de Bragança”, a presença de uma notícia, datada de 1970, acerca dos Zíngaros de Carrazeda de Ansiães, que descreve o grupo de animação dotado de elementos qualitativos “alegria e cor, este típico agrupamento, que de norte a sul do País tantas romarias tem animado”.

Segundo a tradição oral popular, os Zíngaros derivaram de uma banda musical que existia em Carrazeda de Ansiães, intitulada de “Danada” (Fig.4), um dos elementos comumente associado a esta é o “Paz da Isaura”, cujo gosto pela música tradicional popular o terá levado a formar a nova coletividade.

Hernâni de Sousa, filho do “Paz da Isaura”, menciona que a ideia de formar o grupo inicia-se na oficina do Sr. Frederico Carvalho, com o aparecimento de um bombo, para conservar, oriundo do concelho

de S. João da Pesqueira. O gosto de andar “sempre a bater no bombo” era tanto que resolveram criar um grupo de Zés Pereiras.

“O Senhor Frederico Carvalho tinha uma oficina no Bairro Alto, e houve um Senhor do lado da Pesqueira, talvez de Nagoselos, que mandou soldar um bombo, porque os bombos antigamente eram de taraxas, levavam ferro. Então o senhor pôs ali o bombo para soldar e... o Senhor Frederico compôs o bombo e o bombo estava lá encostadinho à espera que o viessem buscar.

Naquele tempo havia um grupo de amigos que foram sempre até à última, andavam sempre juntos, e era o meu pai, era o Leonídio, era o Senhor Horácio Carteiro, o Emídio, Zé Ribeiro, quer dizer aquele grupo de amigos que andavam sempre juntos. Então passavam lá pelo Senhor Frederico e todos davam uma macetada no bombo. O Frederico às vezes até se arrelivava: ainda me dáis cabo do bombo, depois não tenho como compor a pele. Ao outro dia chegavam lá e mais uma tocadela no bombo. Houve uma

Fig. 5 Zés Pereiras/Zingaros de Carrazeda de Ansiães

ideia do meu pai que disse: oh pá, porque é que nós não arranjamos uns bombos e não fazemos um grupo de Zés Pereiras. Pronto, aquilo foi uma bola de neve... Acho que foram a Nagozelo e trouxeram um bombo. O Eurico Cebolo, que também já não está entre nós, acho que mandou um da África do Sul para cá, depois foram adquirindo mais uns bombos e começaram a fazer umas festas e a ganhar mais dinheiro e compraram uns tambores, mandaram fazer uns bonecos e prontos começaram a correr o país todo. Fizeram uma tournée muito grande”, (Hernâni, 2020).

Os seus primeiros elementos formaram-se de uma trupe inicialmente composta por tarolas/caixas, tambores e bombos, acompanhados por cabeçudos e gigantones, batizados com alcunhas identificativas. Destes últimos destacavam-se duas personagens, o “*Estudante*”, de capa e batina e a

figura feminina, alcunhada por “*Peneiras*”. Com o decorrer do tempo, o grupo começa a crescer e introduzem instrumentos de sopro, como gaitas de foles, clarinetes, requinta e saxofone. Com a entrada do Senhor Américo Ribeiro⁷ para os Zingaros, o grupo enriqueceu com mais um instrumento musical, o acordeão. As crianças eram as mascotes do grupo, algumas tocavam ferrinhos.

O célebre “Paz da Isaura” apenas comandava o grupo, ele não sabia tocar instrumento algum, até diziam “*que nem assobiar sabia*”, mas tinha um ouvido muito bom, pelo que se apercebia quando uma gaita de foles, um clarinete ou um bombo tocava fora de tempo. “*Ele dava logo conta(...)mas nunca*

7. Américo Joaquim Ribeiro era casado com Maria do Céu Nascimento, e filho de Antero Augusto Ribeiro e de Maria Augusta Lima Ribeiro. Nasceu no dia 25 de maio de 1929 e faleceu a 13 de dezembro de 2004 em Carrazeda de Ansiães.

me lembro do meu pai tocar nada” (Vasques, 2020). Foi sempre um homem que tinha “*queda para a música*” e que regia o grupo. Ele assumia o lugar da frente com uma maçaneta/bastão para dar entrada e fim dos temas musicais e “*mantinha a ordem como um capitão do exército*” (Vasques, 2020).

Em outros tempos, os instrumentos de sopro eram comprados na Galiza, de Vigo vinham principalmente as gaitas de foles. Mais tarde com a vinda do Senhor Manuel João Figueiredo, natural de Vale de Telhas, Mirandela, a manutenção dos instrumentos musicais de sopro passou a ser realizada por ele. Era construtor de palhetas e gaitas de fole de pele de cabrito, por isso é que era alcunhado na vila por “*João Gaiteiro*” pela facilidade em dominar a gaita de foles. As palhetas eram executadas pelas suas próprias mãos, utilizando canas dos foguetes, as quais eram cortadas à medida com ajustes muito certos e apertadas com linha. A afinação era em Si bemol e feita por ouvido. “*O meu pai veio muito cedo para Carrazeda, mas eu ainda nasci em Mirandela, é que o meu pai vivia lá nessa altura, ao pé do hospital, mais propriamente em Golfeiras. O meu pai veio para Carrazeda trabalhar na fotografia ‘à la minuta’ e como sabia tocar gaita de foles o Senhor Joaquim da Isaura tinha conhecimento das qualidades dele, convidou para o grupo, principalmente foi ele quem ensinou a tocar os outros todos. Ele lá em Mirandela até chegou a ter uma bandazita de música por conta dele, porque o meu pai nessa altura tinha possibilidades, porque a minha mãe... os pais dela, eram dos mais ricos dali de Vale de Telhas, e o meu pai tinha a possibilidade de comprar os instrumentos. As gaitas de fole tinham que se encomendar na Espanha, portanto depois do meu pai vir para aqui começou ele a fazer as palhetas. Como ele tinha mais experiência disso começou ele a fazê-las! Ainda eram mais perfeitas e duravam mais do que as próprias que vinham de Espanha*”. Afirma Fernando Figueiredo enquanto recorda o seu pai.

Fig. 6 (ao lado) Primeiro gigantone dos Zés Pereiras/Zingaros intitulado por “Estudante”

Fig. 7 Zingaros/Zés Pereiras em digressão. fotografia de autor desconhecido

O Senhor João Figueiredo por ser um bom tocador de gaita de fole, chegou a gravar com o grupo vários temas para a Emissora Nacional em 1960/62. Esta gravação com a gaita de foles teve grande difusão no Brasil. Segundo afirma o seu filho, “*ele chegou a tocar sozinho gaita de foles, porque nessa altura tocar gaita de foles como ele tocava havia poucos. O meu pai tocava a gaita de foles muito perfeita... então para a Emissora Nacional foi gravar sozinho*”. (Figueiredo, 2020)

Os primeiros gigantones utilizados pelo grupo foram construídos pelo Senhor António Benigno Catarino, mais conhecido pelo “*Santeiro*” do Pinhal do Norte e as armações foram feitas pelo Senhor Manuel Frederico. Um desses bonecos era intitulado por “*Estudante*” (Fig. 6), apresentando-se vestido de capa e batina. A alcunha teria sido inspirada pelo facto do grupo realizar várias festas da queima das fitas na cidade de Coimbra, “*foram para Coimbra talvez... no tempo do meu pai*” (Vasques, 2020). Os restantes bonecos/cabeçudos foram comprados no Montijo. A técnica de construção da cabeça do gigantone utilizava cartão, gesso, arame e rede fina de galinheiro e a parte do tronco (Fig.6) era feito com

ripas de madeira mais grossas ao alto, com anéis de ripas de canastras dispostas horizontalmente para consolidar a estrutura.

O grupo para se apresentar a tocar em público tinha a sua indumentária, o seu primeiro fardamento “*começou com chapéus de palha com uma camisa branca e umas calças que não me recordo... e uma faixa vermelha se não estou em erro*” (Vasques, 2020), como se pode observar na Fig. 2. Com a evolução do grupo, os chapéus passaram a ser de feltro com um bico alto. “*Os chapéus foram-se modificando sempre um bocadinho, mais baixos mais largos... foi-se apurando consoante a época*” (Vasques, 2020).

Mais tarde, o fardamento sofreu alterações e passaram a usar camisa azul e depois passou para camisa vermelha, calça preta com uma lista vermelha, faixa azul e chapéu com uma lista vermelha.

Após a morte do “*Paz da Isaura*”, em 1967, o grupo foi assumido e orientado pelo Senhor Américo Ribeiro, mais conhecido por “*Américo Francês*” e pelo Senhor José Luís Sil, mais conhecido por “*Varandas*”, sempre em colaboração com o Senhor João Carlos Pinto que era o presidente da coletividade. Estes

senhores ainda mantiveram os Zingaros mais de vinte anos, mas com o passar dos tempos a dinâmica da coletividade foi esmorecendo.

Os Zingaros de Carrazeda eram conhecidos e afamados por toda a região transmontana, e até por todo o país com presença habitual em romarias, arruadas e alvoradas e até em queima das fitas. As viagens eram feitas de autocarro próprio quando o destino era mais longínquo e de camioneta de caixa aberta sempre que fosse mais próximo, com várias intervenções e tropelias ao longo do dia, tocando “*marchas*” e “*contradanças*” do seu vasto repertório, como por exemplo a marcha “*Carrazeda é nossa Terra*”.

O carrazedense José Manuel Teixeira descreve na brochura do programa das “*Festas do Concelho*” de Carrazeda de Ansiães do ano de 1984, que os Zingaros “*são militantes da folia musical. Mais boémios que ciganos, ostentam suas garridas camisas de sangue que, tal como o estrondo dos bombos, surge ao longe anunciando a existência!*”

São os bombos dos Zés Pereiras; mas mais que isso. São as caixas ou tarolas que mãos calejadas e docemente hábeis rufam e compassam, transmitindo o ritmo da música e do andar.

E os clarinetes? Presença viva de bandas de música, outrora prósperas nesta vila de músicos, e agora apenas a memória no corpo vivo e activo do Américo Teixeira. É o clarinete e a requinta; o som agudo que introduz a melodia!

O acordeão, «conjunto» de tantos e tantos anos, animador popular por excelência, aglutinador de ranchos e rusgas por esses caminhos além, vida das romarias!

E a gaita de foles? Qual som bélico que leva à contenta os exércitos ávidos de sangue e paz. Bandas escocesas à frente dos exércitos britânicos. Os homens de saias tirando do seu instrumento o som agudo e suave que penetra nas almas e aquece os corpos, qual droga contemporânea. E os homens vão para a guerra ao som da gaita de foles!

E os gigantones e cabeçudos? Será caricatura política de alguém? Ou apenas o refúgio de carnaval? E as danças guerreiras? Os adivinhos religiosos? Os rituais sexuais e religiosos? As máscaras do teatro romano ou japonês. A máscara que cada um usa ou esconde!

Fig. 8 Retirado do jornal “Wolfsburger Allgemeine Zeitung” - Zingaros de Carrazeda nas comemorações de Camões na cidade de Bonn, com a presença do Embaixador de Portugal na Alemanha, o Senhor Ernâni Rodriguez Lopez e a Senhora Isabel. Recorte de jornal cedido por Vasques Sousa.

Fig. 9 Os Zingaros em digressão na cidade da Guarda (1ª metade da década de 60). Fotografia: Blogue Etnografia Transmontana

Fig. 10 Grupo de Zingaros em formatura no campo de futebol de Carrazeda de Ansiães. Fotografia: Blogue Etnografia Transmontana

São os gigantones e cabeçudos; o simbolismo da guerra, do carnaval, do teatro.

Os bombos, as caixas ou tarolas, os clarinetes, o acordeão, a gaita de foles, os gigantones e cabeçudos, tudo isto são os Zíngaros de Carrazeda de Ansiães!!!

Nos longos anos de vida desta coletividade, passaram muitos músicos, muitos tocadores de vários instrumentos musicais, mas os que ficaram mais na memória da população foram Artur Saavedra, João Figueiredo, Américo Ribeiro, Américo Sousa, “Varandas”, José Barbosa, Quirino, Manuel Sousa, Joviniano, Rito, Manuel Vicente, Vieira, Carlos Figueiredo, Vasques, Fernando Peyroteo, Zé Ribeiro, Horácio, Alfredo Tomé e muitos outros.

José Aguilar descreve os Zíngaros de Carrazeda como “*tão cheios e tão soberbos passavantes de uma etnologia arcaica e guerreira, zabumbando nos bombos de pele de bode de mistura com a melodia pastoril de gaitas de foles, o som metálico de clarinetes, dos gemidos do acordeon e do rufar triunfante e ritmado das caixas e do tambor; eles, os Zíngaros, aí estão a rebentar os ares, a encher o peito aos arraiais, no bramir de uma trovoada de sons profundos que vêm da gruta da Rapã*” (Aguilar, 1980: 52).

3. Em digressão

Corria o ano de 1951/52 quando a coletividade dos zíngaros constituída por músicos, gigantones e cabeçudos desfilaram pela primeira vez em público durante a homenagem ao jogador Victor Guilhar, num jogo de futebol em Carrazeda de Ansiães.

Com o decorrer do aumento das festividades, a coletividade começou a ser conhecida e no entanto urgia a necessidade de um meio de transporte. Para colmatar essa falta, a direção, com ajuda financeira do Senhor Politinho, homem de grandes posses na vila, resolveram comprar uma “*carreira*” para as viagens em digressão pelo país. Assim afirma Aníbal Reis, “*de maneira que depois a direção re-*

solveu comprar um camionete de passageiros,... essa camionete deu barraca porque já estava meia arrebetada, fazia as viagens do Pinhão para Alijó e de Alijó para o Pinhão, a estrada era muito ruim e estava meia arrebetada. Meteram-na numa oficina do Sr. Alberto da central... de maneira que adaptaram-lhe um motor onde pertencia. De maneira que depois chegávamos sempre atrasados às festas, pois aquilo arrebetavam os pneus, aquilo já estava um chaço velho que eu sei lá ... e aquilo deu barraca porque chegávamos às festas sempre atrasados. Um dia vínhamos do Pinhão para cima para Alijó, ainda eram estradas ruins, não eram como é agora! Ou ou! Eram estradas de brita, de maneira que depois vinha sempre um assentado no guarda-lama com o regador a botar água ao radiador que parecia uma cafeteira de café. Andávamos sempre à rasca depois de que se comprou aquele chaço daquela camionete.

*Um dia fomos para Peniche fazer a festa e a direção não nos queria pagar porque já tinha passado dois ou três dias... e nós nem cinco tostões tínhamos para a gasolina para vir embora. Mas depois havia lá uma comissão de festas dos pescadores, ora os pescadores gostavam da farra! Lá se juntaram e começaram a mandar vir com a outra direção e disseram: os Zés Pereiras têm que tocar ... de maneira que se juntaram então as mulheres dos pescadores aos pescadores... ora começamos a tocar e aquilo foi um delírio!*⁸

A primeira de muitas condecorações e distinções dos Zíngaros deu-se nas festas de Nossa Senhora dos Remédios em Lamego, com uma medalha de ouro. Foi depois deste momento que o grupo ganhou muita fama, tendo sido logo convidado para ir tocar a Elvas. Nesta digressão, que atravessou diversas regiões do país, o grupo chegou a estar fora do concelho cerca de 29 dias.

Posteriormente foram galardoados ou homenageados em diversas localidades, como Peniche e Matosinhos.

Já em Amarante, Castro D’Aire e Orense (Espanha) receberam medalhas de prata. Na cidade de

Fig. 11 (ao lado) Zíngaros no desfile de Carnaval de 2020 de Carrazeda de Ansiães

8. Documentário Zíngaros, do Serviço Educativo do Museu do Douro em parceria com a Fundação EDP.

Fig. 12 Gigantones e cabeçudos do antigo grupo dos Zingaros

Fig. 13 Zingaros em folia no desfile de Carnaval de 2020 em Carrazeda de Ansiães

Dortmund (Alemanha), a coletividade transmontana foi distinguida com quatro fitas / galhardetes.

Em Vila Real, nas festas de Santo António receberam a medalha de bronze.

“Eu lembro-me da minha primeira festa na Cidade da Guarda” (Vasques, 2020).

“Chegamos a estar 10 dias numa festa em Bragança, 10 dias seguidos sem vir a casa! Foi uma festa que levou 10 dias e nós 10 dias em Bragança. 5 dias em Peniche, 7 dias no Montijo, Anadia, eu sei lá, por aí a baixo. E outras tantas... Eu lembro-me das festas da Sra. do Amparo aqui há 50 ou 40 anos atrás, arrastávamos multidões. As multidões vinham atrás de nós com as bangalas no ar... aquelas festas antigas. Hoje as festas são muito diferentes, não tem nada a ver... Aquelas que iam pra lá, estavam ali de manhã à noite. Juntavam-se e metiam-se no meio do grupo, aquilo era uma invasão. Eu lembro-me daquela ponte velha de Mirandela, nós a tocar à frente e a ponte atrás de nós. Parecia uma romaria” (Vasques, 2020).

A deslocação mais distante da coletividade foi realizada à Alemanha em 1977. Viajaram num avião

da Força Aérea, nas comorações das Comunidades Portuguesas, dia 10 de junho. Assim afirma o Sr. Vasques, que nos recorda: *“eu estava na tropa quando fomos à Alemanha, eu ainda tive que meter uma licença”*.

Em 2003, o grupo parte à conquista do Algarve, numa digressão que durou uma semana. Tratou-se de uma viagem que o presidente dos Zingaros, Hernâni de Sousa classificou de “fantástica”.

Poderíamos estar aqui a falar de muitas mais digressões e condecorações recebidas por todo esse Portugal fora, mas estas formam aquelas que ficaram na memória da população.

4. Oficialização da Associação dos Zingaros de Carrazeda de Ansiães

A associação de Zingaros de Carrazeda de Ansiães foi oficializada em dezembro de 1986, com escritura no Cartório Notarial de Carrazeda de Ansiães, com sede na freguesia e concelho de Carrazeda de Ansiães, publicado em Diário da Republica a 3 de fevereiro de 1987, com o objetivo fundamental da promoção

cultural e da defesa da música existente em todo o território do concelho.

Os sócios fundadores da associação de Zingaros de Carrazeda de Ansiães foram Hernâni Azevedo de Sousa, Daniel do Nascimento Salvador, Artur Alfredo Pinto, Carlos Manuel Fernandes, Maurício Nunes Vieira, Luís de Sousa Matos, José Guilhermino Lopes, Fernando Joaquim Borges, Manuel Joaquim Fernandes Lopes e Abel Rodrigues Araújo.

“Na altura houve uma ideia, de alguém que falou comigo e que disse: se vocês legalizassem os Zingaros, vocês tinham apoios! E a gente começou a pensar que realmente era verdade. Mas para isso o que é preciso fazer? Tem que se fazer uns estatutos, tem que se fazer o pedido de denominação a Lisboa. Prontos, tinha que se fazer aquelas burocracias todas para podermos legalizar a associação. Aquilo foi andando, foi andando até que juntamos um grupo de 12 a 14 amigos. Oh pá, vamos nós! (...) Na altura foi o Professor Ricardo e o Benjamim de Sousa que nos fez os estatutos. Fizeram-nos os estatutos e foram ao notário, coisas que se cortaram e coisas que se acrescentaram. Prontos, ficou um

estatuto edificado assim à maneira. Fez-se o pedido de denominação a Lisboa e tínhamos que mandar dois nomes, por acaso o primeiro que mandamos foi o que nos foi aceite: Zingaros de Carrazeda de Ansiães” (Hernâni, 2020).

Com a criação da associação o primeiro e maior problema do grupo foi não terem instrumentos musicais nem bonecos para poderem realizar festas. Para combater esse desafio, os instrumentos musicais foram adquiridos no Porto numa casa de música, e os bonecos a um artesão de Lisboa. Assim nos descreve Hernâni Sousa. *“Na altura um dos fundadores, que era o Artur Pinto (...) disse: vamos reunir para ver se resolvemos o problema! Lá reunimos... e qual foi a solução? Compramos material novo. Fomos ao Porto à Casa Musicarte, facilitaram-nos a vida, compramos o instrumental. Prontos, o que é que nos faltava? Os bonecos. Mas engraçado que quando compramos o instrumental tivemos logo uma festa, que foi o casamento do António Teixeira, lá baixo na Sra. da Ribeira. Eu na altura só sabia tocar o «vamos pa lá playa» com o clarinete. O Armando lá ranhava, fui buscar o Quirino ao*

Fig. 14 Leitura da sentença do Pai da Fartura

Fig. 15 Pai da Fartura

Vilarinho e lá fomos fazer o casamento. Mas sem bonecos. Os bonecos era uma coisa que tínhamos que resolver com muita urgência! Então falamos com o Hélder Carvalho e dissemos-lhe para ver se ele nos fazia 4 bonecos. E ele sim senhora, eu faço os bonecos. Só que era tudo à base de gesso, rede de arame, cimento, eram cabeçudos muito pesados. E agora a onde vamos fazer os gigantones? Então precisávamos de fazer 4 bonecos, porque lá está, eu nunca quis fugir aquilo que era as origens deles! (...) Então falei com o meu irmão e ele arranhou-me um artesão lá em Lisboa e mandamos fazer então estes 6 em 1988/89. Todos estes são uma réplica dos antigos, mas feitos em poliéster, que é outro material muito mais leve. Os canastos foi um Senhor do Amedo chamado Madureira, que na altura fazia cestos, que me fez dois”.

Na atualidade a associação de Zíngaros possui 9 cabeçudos e dois gigantones. A armação dos gigantones é feita de verguinha, que é ferro de 6 milímetros, unidos com solda. Esta armação torna o gigantone mais resistente e muito mais leve.

Hernâni Sousa diz com muita vaidade e orgulho: *“posso dizer que nós fomos tocar à Trofa para entrar pro recorde do Guinness, (...) que eram 2000 bombos a tocar ao mesmo tempo e havia bonecos de toda a qualidade, mas a organização disse que os bonecos mais lindos que lá estavam eram os de Carrazeda de Ansiães. Mais perfeitos”* (Hernâni, 2020).

Além das alterações na bandeira e constituição do grupo, a farda da coletividade também foi alterada. Deste modo, os elementos dos Zíngaros passaram a usar camisa verde, calças pretas listadas a verde, faixa amarela e lista verde no chapéu. A escolha da cor verde no fardamento foi inspiração da cor da bandeira do concelho.

Atualmente, o grupo tem sede própria e é constituído por 22 a 26 elementos que desempenham diversas funções dentro da coletividade, como tocadores de bombos, caixas, gaitas de foles, clarinetes, requinta e acordeão, porta-bandeira, gigantones e cabeçudos.

Os Zíngaros assumem um papel fundamental na preservação do património local, pois graças a esta coletividade ainda se houve o toque das marchas e

contradanças animadas com gigantones e cabeçudos. O seu repertório musical continua a ser como no velho grupo, com os seguintes temas:

- Marcha de Sanfins
- Marcha da Régua
- Marcha de Vila Real
- Marcha de Carrazeda
- Carrapito da Dona Aurora
- Zumba na caneca
- Ó micas
- Resineiro

Hernâni de Sousa, o filho mais novo do “Paz da Isaura” e fundador da própria associação de Zíngaros de Carrazeda de Ansiães tem mantido este grupo com alguma dinâmica, e até já os seus dois filhos acompanham e tocam nos Zíngaros. É assim que se transmite o amor por esta arte, de geração em geração.

Nesta associação de cariz musical já passaram muitos músicos⁹, que contribuíram para que a cultura

musical se tornasse mais rica e mais harmoniosa para quem os ouvisse passar.

Os Zíngaros atuam em Portugal e no estrangeiro, e são reconhecidos pela folia e animação, sons tradicionais peculiares (gaita de foles, acordeão, clarinete e requinta) bem como pelas figuras icónicas (gigantones e cabeçudos), que os caracterizam. Os seus espetáculos são realizados numa diversidade contextual de eventos, nomeadamente em festas e romarias, eventos culturais, inaugurações, cortejos carnavalescos, queimas de fitas e feiras populares, entre outros.

5. Os Zíngaros e o entrudo

A associação de Zíngaros de Carrazeda de Ansiães assume um papel fundamental na preservação do património imaterial e das tradições, principalmente no entrudo, com o cortejo, julgamento e arreben-tamento do “*Pai da Fartura*”.

9. Manuel Vicente, Inocêncio, Quirino, Carlos Morgado, Sandra Salvador, Luís Pinto, Paulo Barbosa, Ricardo Fernandes, Reixelo, Hernâni Sou-

sa, Vasques Sousa, Joaquim Sousa, Armando Sousa, Bruno Cordeiro, Daniel Salvador.

A tradição do “*Pai da Fartura*” trata-se de um ritual pagão muito característico e que se insere no âmbito dos “*enterros do entrudo transmuntano*”, que se realizam um pouco por toda a região.

Em Carrazeda de Ansiães, o entrudo assume a personificação do “*Pai da Fartura*”, uma figura picaresca que durante o dia desfila e diverte o Carnaval da vila numa postura airosa e bem-disposta, para depois, à noite, ser julgado e condenado a um rebenamento. Este ato tem um carácter simbólico e está de acordo com o calendário religioso, uma vez que coloca fim ao período de folia que marcou os festejos carnavalescos, porque os dias que se seguem serão de maior contenção, numa preparação do espírito para a época quaresmal que antecipa a Paixão de Cristo.

Salienta-se ainda que em outros tempos, à noite, na praça Dom Lopo Vaz de Sampaio, chegou a ser o acontecimento mais importante do entrudo, com a leitura da sentença do “*Pai da Fartura*” pelo Senhor Américo Teixeira e pode-se dizer que foi o promotor e até talvez o criador do entrudo carrazedense. A este ato chegou a vir muita gente de fora do concelho só para ouvir as sátiras em verso. Diz a população mais antiga da vila que a praça chegou a estar repleta de gente.

O Senhor Américo Teixeira “*era muito alegre, muito brincalhão e gostava muito das palhaçadas do carnaval. Arrecadava qualquer coisa que se passasse na vila ou na aldeia ou assim... que tivesse piada, ele ia escrevendo e guardava. Eu penso que foi ele o autor da sentença Pai da Fartura (...)* A leitura era sempre linda à noite na praça e depois é que arrebeavam o carnaval” (Elisa, 2020).

“*Eu quando vim para Carrazeda, isto em 59, não juntava muita gente, depois é que começou a ter muita afluência e tal... Vamos ver arrebeantar o Pai da Fartura! Então o meu sogro é que começou a fazer uma versalhada e tal, durante o ano ia guardando passagens, coisas que lhe ocorriam e que achava que tinham algum interesse para serem divulgadas no aspeto crítico essencialmente*” (Pires, 2020).

A sentença do “*Pai da Fartura*” é a sátira carnavalesca apresentada em verso, onde era recolhido tudo o que se realizava de mal durante o ano, como por exemplo, acontecimentos locais, obras

por concluir, histórias sociais de namoro da vila e do concelho, política local e nacional, entre outras, para depois ser apresentada a toda a sociedade na noite de Carnaval.

O promotor do entrudo carrazedense participou sempre na leitura da sentença até quase falecer. Mas com o avançar da sua idade, muitas das vezes já eram os seus netos que o ajudavam, principalmente o António Teixeira, “*porque ele também era muito piadético, e também era amigo destas coisas*” (Elisa, 2020).

De muitos versos sátiros carnavalescos apresentados pelo Senhor Américo Teixeira na noite de carnaval, houve um que ficou na memória da maior parte da população de Carrazeda, que ainda hoje o recorda:

*Vai-te daqui meu diabo,
Foge daqui meu bardino
Para o ano se cá voltares
Tens que casar com o Firmino*

Com a morte do Senhor Américo Teixeira, a associação de Zíngaros, juntamente com o Senhor Hernâni, deram continuidade às festividades do Carnaval, principalmente com a tradição do “*Pai da Fartura*”.

“*O entrudo foi sempre nos mesmos moldes. Houve uma altura que já eramos nós que o fazíamos, havia ali uma parte que gostávamos, a parte noturna, porque a nossa paixão dos Zíngaros é a parte noturna, é a sentença, é o cortejo fúnebre e o arrebeamento*” (Hernâni, 2020).

Nos últimos anos, a sentença do “*Pai da Fartura*” é proferida para toda a população na zona histórica da vila, na Fonte das Sereias, para depois seguir o cortejo fúnebre para o local onde ocorre o rebenamento.

Esta memória popular carnavalesca, cresceu com o Senhor Américo Teixeira, mas sempre com a colaboração dos Zés Pereiras/Zíngaros, que desde a sua origem estiveram sempre na organização do evento.

6. Conclusão

Os Zíngaros de Carrazeda de Ansiães são, na verdade, uma associação cultural digna de relevo, devido à sua longa história, ao facto de ser o grupo deste género provavelmente mais antigo na região.

Em função do referido, este artigo pretendeu apresentar a história dos Zíngaros, nas suas várias componentes, nomeadamente no diz respeito à criação, fundação e digressões. Esta associação assume o papel de preservar o património cultural material e imaterial do Entrudo carrazedense.

No que diz respeito à datação da fundação do grupo, que inicialmente se chamava Zés Pereiras, não é possível afirmar categoricamente o ano da sua origem. No entanto, por aquilo que ficou aqui apresentado, podemos afirmar que há uma memória enraizada nos habitantes de Carrazeda, acerca dessa manifestação cultural, que foi sempre transmitida pela oralidade.

Agradecimentos

Ao Senhor Hernâni Sousa, Senhor Vasques Sousa, Senhor Fernando Figueiredo, Senhora Elisa Pires e João Pires pela disponibilidade em serem entrevistados e esclarecerem todas as dúvidas. Ao Miguel Ribeiro pela transcrição da marcha “Carrazeda é nossa Terra”. À Senhora Olívia Santos por disponibilizar os instrumentos musicais, cabeçudos e gigantones dos antigos Zés Pereiras.

Referências bibliográficas

AGUILAR, José (1980) *Carrazeda de Ansiães e seu termo*. Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.
LAGE, Maria Otília Pereira (s/d) *O Velho a Chave e o Castelo – Carrazeda d'e Ansiães na História*. Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.

Fontes documentais

Os Zíngaros de Carrazeda de Ansiães. Mensageiro de Bragança 12 de junho de 1970, pág. 4.
Zíngaros de Carrazeda têm fama. Mensageiro de Bragança, 7 de maio de 1982, pág. 10.

Arquivo da Associação de Zíngaros de Carrazeda de Ansiães .
Arquivo fotográfico do Município de Carrazeda de Ansiães.

Documentos de vídeo

Zíngaros. (s/d) Serviço Educativo do Museu do Douro em parceria com a Fundação EDP, Projeto BIOS – Biografias, Municípios do Douro e Trás-os-Montes. Carrazeda de Ansiães. Festas do Concelho – Comemorações dos 250 anos de elevação a sede do Concelho, ano de 1984.

Documento legislativo

Zíngaros de Carrazeda de Ansiães D. R. III Série – Nº 28 (3-2-1987) 1213.

Webgrafia

<http://etnografiatransmontana.blogspot.com/2009/02/zingaros-de-carrazeda-de-ansiaes.html> (consulta em setembro de 2020).

<https://expresso.pt/redeexpresso/zingaros-na-estrada-ha-mais-de-meio-seculo-f107922> (consulta em setembro de 2020).

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e assista ao vídeo sobre os Zíngaros, com depoimentos de Henâni Azevedo de Sousa e Joaquim Vasques de Sousa.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e assista ao vídeo com depoimentos de Fernando Figueiredo sobre os Zíngaros de Carrazeda de Ansiães.